

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series
Vol.XVI.Book.I-IV

January - December 2024

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XVI. Book. I-IV

January-December

2024

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

ISSN 0975-4067

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576256>

Journal of Sanskrit Research Foundation

A Peer-Reviewed Research Journal

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.sasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
Fractions or kalāsavarṇa - Concepts in the Gaṇitasārasaṅgraha (G.S.S) of Mahāvira	Dr. P.M.Mini 7
Vrikshayurveda Literature- A Review	Dr. K.Murali 12
Existence Of Mind and its Function: Śrī Śankara's Perspective	Dr. V Vasanthakumari 23
Regional Peculiarities in Prakriyāsarvasva	Dr. Yamuna.K 30
Parāstotra - Edition and Study	Dr. J.P. Prajith 37
Alienation through Exile: A Critical Introspection into John Dos Passos' Nineteen Nineteen	Dr. Sanil T. Sunny 44
The Evolution of Indian Sculptural Art: Interaction with Western Styles and Development of Modernism	Dr. T.G Jyothilal 49
Scope of Sanskrit Studies in the Kerala Context	Dr.Shylaja S 55
Desamangalam Srikantha Variar - A Versatile Scholar	Dr.V.P.Udayakumar 67
A Comprehensive Review of Adharaneeya and Dharaneeya Vega	Dr. H.A.Anu, Dr. Haritha Chandran, Dr. Haroon Irshad, Dr. Leena P.Nair 72
A Significant Emphasis on Charakokta Chaturvidha Pariksha	Dr.Kesavan.V G, Dr.Haroon Irshad, Dr.Leena P.Nair, Dr. Haritha Chandran 84
Concept Of Manas- A Glimpse from Yoga Darsana	Dr. Anu Gopal, Dr. Haritha Chandran, Dr. Leena P Nair, Dr. Haroon Irshad 96
Women Life in Royal Harem- A Study Based on Nāṭyaśāstra And Mālavikāgnimitra	Dr. Ajitha T S 106
Effective Strategies For Implementing The Integrated Teacher Education Programme Under NEP- 2020	Prof. K.K. Harshkumar, Dr. Anand Rautmale 113
“Pancha Mahabhuta in Ayurveda: Understanding and Practical Applications”	Dr. Aswiny Sreekumar.T 121
“Dynamic Portrayals of Women in Amarushatak: Unravelling Love, Creation, Destruction, Submission, and Dominance”	Dr. Preeti R. Pujara 135
Literary Representation of the Ashtamudi Lake sketched through Poetic Imagery: An Exploration based on Selected Poems in Malayalam	Jayalekshmi J 145
Reviving Classical Narratives: Exploring the Cultural, Linguistic, and Literary Significance of Sanskrit Literature in Contemporary Contexts	Dr. Yeshpal, 155
Vedic Thought on Nakshatra Science	Dr. Kanta 172
Vedāntic Reflections in Kālidāsa's Literature: A Journey through Ancient Wisdom	Dr. K. K. Abdul Majeed 179
The Transformative Power of Yogic Meditation: Insights from the Isha Upanishad	Dev Prakash Gujela, Neha Gujela 188
Sanskrit: The Language of Innovation in Ancient Indian Knowledge Systems.	Dr. Abdul Rasheed K. 197
The Role of Vedānta as a Mediator between Science and Religion	Dr. Abdulla Sha R., Dr. Midhun P., 207

Concept of Guṇa in Bhagavad Gīta	Dr. Shyji K.K.	212
Pancatantram's perspective of accepting an 'hors de combat'. Kasthuri P. K.		217
Integral Yoga of Sri Aurobindo	Remya.S	223
The Historical Aspects Of 'Translation' (Anuvādam) - An Overview	Dr. Sajeesh C S	227
The Malayali Diaspora in the US: A close reading of Mira Jacob	Nirupama Suneetha	235
From Elancon To Kollam: The Transformation of A Port City	Gowri S Panicker	242
Influence of Nārayanīya on Kṛṣṇagīti	Dr Jayanisha K	255
Subverting Ableist Binaries: An Analysis of the Confluence of Disability Studies and Blue Humanities in Toni Crowther's From Wheelchair to Water	Sneha Jacob	263
Connecting the Concept of 'Avatar' to the Concept of Consciousness in Upanishads	Venugopalan P.M	269
Extraction of historicity from Sanskrit literature	Soorya A.P	281
चिन्सुखेन प्रतिपादितं अविद्यालक्षणम्	डॉ. सन्तोष सि. आर्	285
सामाजिकसमस्यापरिहारे भरतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतस्य योगशास्त्रस्य स्थानम्	डा. श्रीजित् टि.जि	289
पतञ्जलिकालीनः लोकव्यवहारः-महाभाष्याधारेण एकमनुशीलनम्	डा.रूपा. वि	293
मानवीयमूल्यबोधोत्तरणे मूच्छकटिकम्	ड.मृत्युञ्जयमण्डलः परेशकैवर्त्यः	299
रघुवंशमहाकाव्ये रसतत्त्वसमीक्षणम्	काञ्चनवारिकः	304
नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः	डॉ टुम्पा जाना	308
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः वैशिष्ट्यम्	सतीश चन्द्र दास	313
श्रीमच्छंकराचार्यकृतच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्य कतिपयशब्दवाक्यानां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वनिरूपणम्	रणिता घोष	321
सदाचारो वेदाश्च ।	डा.अशोक कुमार एन्.के.	327
साम्प्रतिकसन्दर्भे अपरिग्रहः	डॉ. शुभमयपाहाडी	331
मनुसंहिता : 'ब्रह्मतत्त्व' विषयकम् एकं संक्षिप्तं मतम्	अमल कुमार कर	335
श्रीकाशीमठाधीशानां श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थानां स्तोत्रेषु छन्दांसि तथा सौन्दर्यम्	दिव्यश्री जगदीश पै बि. , & भास्कर वि भट्टः	339
सिद्धान्तग्रन्थेषु ब्राह्ममाणम्	डा. राघवेंद्रः	347
एतत्संज्ञेत्यत्र कः समासः	डा. गोपालकृष्णन् रघुः	352
मेघदूतस्य सांस्कृतिकमीमांसा	डा. सत्येन्दु शर्मा	356
जान्-म्यूर-प्रणीतस्य 'श्रीपौलचरित्रम्' इति महाकाव्यस्य संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षामिका विमृष्टिः	डा. सौम्यजित् सेनः	360
आधुनिकयुगे संस्कृतशिक्षा प्रसारार्थं विद्यासागरस्यावदानम्	डः तानिया-सिकदारः	369
तद्धितप्रत्ययेषु इत्संज्ञकवर्णाः ।	आतिरा. जि	372
अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कावारणम्	कार्तिक शर्मा के , ड. हरिकृष्ण शर्मा के.एन्	376
न्यायव्याकरणतन्त्रानुसंधे पदस्वरूपविवेचनम्	प्रणबेष् भट्टाचार्यः	381
पीयूषवर्षश्रीजयदेवाचार्य-श्रीकेशवमिश्रयोः मते शान्तरसविमर्शः	सत्येनशीटः	387
आलंकारिकदण्डिस्वीकृतः शब्दालङ्कारप्रपञ्चः	डॉ. शुभ्रजित् सेनः	393
लिधा एव पदशब्दस्य प्रवृत्तिः	डा. सुदीप-मण्डलः	400
About the journal		407

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14685195>

सामाजिकसमस्यापरिहारे भारतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतस्य योगशास्त्रस्य स्थानम्

डा. श्रीजित् टि.जि¹

शोधपत्रसारः

सर्वेषां सर्वाङ्गीणविकासः शिक्षया भवतीत्यत्र नास्ति काचिद्विप्रतिपत्तिः। तत्र च मुख्यं आधारभूतञ्च वर्तते ज्ञानम्। प्राचीनकाले येन च ज्ञानेन बुद्धिविकासः मनोविकासश्च सञ्जातौ तच्च औपनिषदं पौराणिकमैतिहासिकञ्च ज्ञानं अद्यत्वे सर्वेषु क्षेत्रेषु सर्वेषां कृते अत्यन्तमपेक्षतेति विचक्षणानां निरीक्षणमस्ति। बुद्धिविकासाय मनोविकासाय समाजान्तर्गतनानाविधसमस्यानां परिहाराय च भारतीयं तत् ज्ञानं समर्थमस्तीति आधुनिकानामपि प्रत्यभिज्ञा समुदिता वर्तते। अद्य स्वास्थ्यक्षेत्रे पातञ्जलयोगं सादरमङ्गीकुर्वन्ति तदनुतिष्ठन्ति च भारतीयाः तथा वैदेशिकाः। भारतीयज्ञानपरम्परायामत्यन्तं महत्वपूर्णं स्थानमावहति योगशास्त्रम्। सर्वे जनाः सुखं प्राप्तुं दुःखं परिहर्तुञ्च चिन्तयन्तः तदुपायमन्विषन्ते। तत्र च बहुविधोपायाः लभन्ते वेदादिषु। तेषामुपायानां प्रायोगिकरूपेण अनुष्ठानं योगशास्त्राश्रयणेन सम्भवतीति तु शास्त्रस्यास्य महत्त्वं ख्यापयति। शान्तिसम्पादनाय अष्टाङ्गाद्युपायाः बहुविधाः सुष्ठु प्रतिपादिताः वर्तन्ते योगशास्त्रे। इह च प्रबन्धे मुख्यतया अष्टाङ्गानां विषये पर्यालोचना क्रियते। अद्यतनमानवाः बहुविधकारणैः दिग्भ्रान्ताः दृश्यन्ते। नानाविधसमस्याभिः बद्धाः मानवाः दुःखमयं जीवनं नयन्ति। शारीरिकमानसिकसमस्याः सामाजिकसमस्याः, धर्मिकसमस्याः, राजनैतिकसमस्याः, आतङ्कवादस्य समस्याः इत्येवंविधाः नैकाः समस्याः सन्ति समाजे। तत्र समस्यानां समाधानार्थमुपलभ्यमानेषूपायेषु योगशास्त्रस्य स्थानमत्यन्तं विशिष्टमस्ति। स एव विचारः प्रबन्धेनाने क्रियते।

समाजे योगदर्शनस्य प्रसक्तिः

केवलं भौतिकज्ञानेन विश्वशान्तिस्थापनं युद्धनिराकरणं च न शक्यते। एतादृशयोगज्ञानमप्यपेक्षते। देशस्य उन्नतिं प्रति कारणं भवति कर्म। कर्म च उत्तमाधमभेदेन द्विधा वर्तते। अधमकर्मणा देशस्य उन्नतिः नैव भवति अपि तु उत्तमकर्मणैव। तादृशं कर्म उत्तमभावनया एव सिद्ध्यति। उत्तमा भावना अशुद्धे मनसि नोत्पद्यते अपि तु शुद्धे मनस्येव। वृत्तीनां निरोधं विना मनसः शुद्धिः सम्पादयितुं न शक्यते। चित्तवृत्तिनरोधार्थमुपाया अपेक्षन्ते। ते च उपायाः योगदर्शनादुपलभ्यन्ते। तदर्थं दर्शनमिदं अस्मिन् काले अतीव प्रसक्तमस्ति। प्रतिसमयं मनोऽवस्था भिन्ना वर्तते। कस्याञ्चिदवस्थायां पुत्रस्य कृते पिता पिता न भवति, माता माता न भवति। एवं शिष्यस्य कृते गुरुः गुरुः न भवति। अत्र वस्तुतः पितरि, मातरि, गुरौ वा व्यत्यासः नाभवत्, किन्तु पुत्रस्य शिष्यस्य वा मनसि व्यत्यासः जातः। मनः असमीचीनवृत्तिभिः क्लृषितं

1. Assistant Professor, Dept. of Sanskrit, KSMD College, Sasthamcotta, Kollam, sreegit@gmail.com, 9446356166

जातम् । तत्रच योगदर्शनोक्तप्रकारेणोत्तमभावानासन्नवेशः मनसि कर्तव्यो भवति । शरीरेणेकेनैव कश्चन मातरं स्वभार्याञ्च आलिङ्गते किन्तु व्यत्यसः मनोभावनायामेव ।

अष्टाङ्गयोगस्वरूपविचारः

पातञ्जलयोगदर्शने साधानापादान्तर्गतैः पञ्चसूत्रैः तथा विभूतिपादगतैः त्रिभिः सूत्रैः मुख्यतया अष्टाङ्गयोगस्य वर्णनं क्रियते । साधकस्य योग्यतानुगुणं विभिन्नाः सन्ति साधानाः योगशास्त्रे । तत्र चित्तशुद्धिरेव योग्यतां निश्चिनोति । तथ च एकाग्रचित्तस्य कृते सम्प्रज्ञातसमाधिः निरुद्धचित्तस्य कृते असम्प्रज्ञातसमाधिश्च भवन्ति मार्गाः । किन्तु यो व्युत्थितचित्तोऽस्ति तस्य कृते योगस्य अष्टाङ्गानि निर्दिष्टानि सन्ति । दुःखनिवृत्त्यर्थं सत्त्वपुरुषविवेकख्यातिरवाप्तव्या भवति । तदुप्राप्त्यायाः भवन्ति योगाङ्गानि । योगाङ्गानामनुष्ठानद्वारा क्लेशाद्यशुद्धिक्षयः ततः ज्ञानदीप्तिश्च जायते योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानिदीप्तिराविवेकख्यातेः - (पातञ्जलयोगदर्शनम् 2.28-) । यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाधयो भवन्त्यष्टावङ्गानि (यो.सू. 2.29) । अत्रासनजयः यमनियमयोर्जायाधीनो भवति । आसनजयाधीनो भवति प्राणायामजयः । एवं पूर्वपूर्वाङ्गसिद्धयधीनो भवति उत्तरोत्तराङ्गजय इति सर्वत्र ज्ञेयम् ।

व्यक्तिशुद्धिसम्पादनेन समाजशुद्धिसम्पादनम्

आसनानां नित्याभ्यासात् शारीरस्वास्थ्यसमस्यापरिहारः लभ्यते । पुण्यपापजन्यस्य भोगस्य शान्तिः प्राणायामेन सम्भवति । मनोविकारान् नियम्य विषयेभ्यः इन्द्रियाणि नियन्तुं प्रत्याहारेण शक्यन्ते । साधकस्य कृते धैर्यमुपलभ्यते धारणया । स्वरूपानुभूतिप्राप्तिः ध्यानेन कैवल्यप्राप्तिः समाधिना च भवति ।

यमः निषिद्धकर्मभ्यः मानवान् निवर्तयति । अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा भवन्ति यमाः । अद्यतनसमाजे अत्यन्तापेक्षितानि मूल्यानि भवन्त्येते । कदाचिदपि परहिंसा न कर्तव्या भवति (पातञ्जलयोगदर्शनम् 2.29-) । सर्वेषां प्राणिनां समाजे समानं स्थानमेव वर्ततेति बोधः सर्वेषां मनस्यवश्यं भवेत् । अहिंसापरिपालनं सत्यास्तेयाद्युत्तराङ्गानामनुष्ठानेनैव सम्भवतीति तु श्रेष्ठेयो विषयोऽस्ति । स्ववचसापि अन्येषामुपद्रवः न कर्तव्यो भवति अपि तु परहितं कुर्यादिति सत्यमस्मान् बोधयति । तद्विपरीतं चेत् सा वाक् असत्यं भवेत् । अद्य तु स्वार्थलाभाय सर्वदाऽसत्यकथनाय यतमानाः दृश्यन्ते जनाः । सर्वत्र सर्वेषां मनसापि स्तेयबुद्धिं परिहरति अस्तेयाभ्यासः । उपस्थादीन्द्रियस्य संयमनं ब्रह्मचर्यव्रतेन सम्भवति । नियमान् सर्वत्र स्वानुकूलाय अन्यथाकुर्वन्ति मानवाः । किन्तु एवं गन्धमात्रेणाप्यन्यथाकरणमथवा यमव्यभिचारं विनैव अहिंसादयः अनुष्ठातव्या इति मानवनुद्वेधयति (जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् - पातञ्जलयोगदर्शनम् 2.31-) योगदर्शनम् ।

नियमाभ्यासात् उत्तममानवनिर्माणम्

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि भवन्ति नियामाः (पातञ्जलयोगदर्शनम् -2.32) । बाह्यशौचमाभ्यन्तरशौचिमिति द्वैविध्यमत्र ज्ञेयम् । हितं मितञ्च भोजनशीलं बाह्यशौचमस्ति । तेन च अद्यानुभूयमानायाः भक्ष्याभक्ष्यविषयाज्ञतायाः परिहारो भवति । कामक्रोधादित्तमलापनयनमेव आभ्यन्तरशौचम् । शरीरधारणार्थं यावदपेक्षते ततोप्यधिकपदार्थग्रहणे अनिच्छा भवति सन्तोषः । अतीव महत्तरा सम्प्रति अतिप्रधाना च भवति ईदृशी भावना । इदानीन्तनजनानां भोग्यपदार्थेषु अधिकग्रहणे एव आसक्तिरस्ति । सुखदुःखादिद्वन्द्वविषयाणां सहनमस्ति तपः । ईदृशे तपसि सिद्धे सुखाधिक्ये सत्यपि अहङ्कारो न जायते । एवं दुःखाधिक्ये सति मरिष्यामीति चिन्ता न भविष्यति ।

मोक्षशास्त्राणामध्यनमेवं प्रणवमन्त्रस्य जपः स्वाध्यायो भवति। ईश्वरे सर्वकर्मणामर्पणमस्ति ईश्वरप्रणिधानम्। अनेन स्वस्वरूपसाक्षात्कारः तथा व्याध्यादिनवविधचित्तविक्षेपापनयनं सम्भवति (ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च – व्यासभाष्यम् 2.32)।

हिंसादिवासना मानवानां मनसि यदा उदेति तदा अहिंसादिप्रतिपक्षभावनाभिः सा दूरीकर्तव्या भवति। क्लृषितेऽस्मिन् समाजे नकारात्मकभावना प्रवर्धते। तदपनयने उचितोपायः नैतावता आविष्कृतोऽस्ति। तद्विषये योगदर्शनोक्तस्य मार्गः योऽस्ति सत्यादिसकारात्मकभावनया असत्यादिनकारात्मकभावनापनयनं कर्तव्यमिति स उक्तमोऽस्ति (वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् – पातञ्जलयोगदर्शनम् 2.33)। सकारात्मकभावनाविशिष्टस्य सान्निध्ये अन्येषामपि सद्विचारे प्रवृत्तिर्भवतीति तु अनुभवसिद्धम् (अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः- पातञ्जलयोगदर्शनम् 2.40)। स्वशरीरे अत्यन्तमभिमानं कुर्वन्तः जनाः परशरीरे मोहिताः भवन्ति। यदा स्वशरीरे वैराग्यमुत्पद्यते तदा परशरीरमोहान्निवर्तते। परशरीरमोहात् तदवाप्तीच्छा जायते, ततः शरीरसंयोगाय बलेन प्रवृत्तिश्च भवति। तत्र च योगदर्शनोक्तः (शौचात्स्वाङ्गजगुप्सा परैरसंसर्गः - पातञ्जलयोगदर्शनम् 2.33) शौचविचारः परिहाराय उपकृतो भवति। शौचाभ्यासात् मनसः शुद्धिः प्रसन्नता एकाग्रता चेत्येते गुणा अपि जायन्ते। धनधान्यदिसमुद्भवा तृष्णया च लौकिकैः यादृशं सुखमनुभूयते ततः शतगुणं सुखमनुभूयते तृष्णाक्षयेन (तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतं षोडशीं कलाम् – वायुपुराणम् 63.101)। एवञ्च उत्तमानां मानवानां निर्माणार्थं एतादृशनियमाः पालनीयाः भवन्ति। तेन च समाजस्य उत्तमरूपेणाभिवृद्धिः विकासश्च भवतः।

व्यक्तियान्तिद्वारा समाजशान्तिः

आसनविशेषण बहुविधरोगाः क्लेशाश्च दूरीकर्तुं शक्यन्ते (यस्मिन्नासने स्थितस्य मनोगात्राणामुपजायते स्थिरत्वं, दुःखञ्च येन न भवति तदभ्यस्येत्- तत्त्ववैशारदी 2.46)। यस्य चासनजयो सिद्ध्यति तस्य तु शीतोष्णादिद्वन्द्वैः क्लेशः नैव सम्भवति। सम्प्रति काले अप्राप्ते अभीष्टलाभे मानवः अत्यन्तं दुःखमनुभवति। लाभे अलाभे वा मनसः स्थैर्यं सम्पादयितुं जनाः अक्षमाः भवन्ति। तत्र योगदर्शनमुपायो भवति। श्वासप्रश्वासयोः स्वाभाविकी यास्ति गतिः तस्याः विच्छेद एव प्राणायामः (तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः - पातञ्जलयोगदर्शनम् 2.49)। प्राणायामेन मनोनियन्त्रणं सुसाध्यं भवति। प्राणायामेन निरुद्धस्य मनसः रूपादिविषयेषु प्रवृत्तिर्नैव भवति। प्रवृत्त्यभावे सतीन्द्रियाणामपि प्रवृत्तिर्नैव सम्भवति। इदमेव प्रत्याहार (स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानिकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः - पातञ्जलयोगदर्शनम् 2.54) इत्युच्यते। प्रत्याहारेण कामक्रोधादयः दूरीकर्तुं शक्यन्ते। तेन च स्वयं शान्तिमवाप्नान्येभ्यः शान्तिं प्रददातुं उत्सहते। एवं शान्तिसम्पादनप्रदानपरम्परया समाजे शान्तिरानेतुं शक्यते। अवशिष्टस्य धारणादेः विचारः क्रियते। अनुष्ठानसोपानेषु यमनियमाः प्रथमसोपाने तिष्ठन्ति।² अनुष्ठानपरम्परयाः बीजावस्था इति तात्पर्यम्। तत्र अङ्कुरावस्था भवति आसनप्राणायामे। योगाङ्गानुष्ठानस्य कुसुमावस्था भवति प्रत्याहारः। धारणाध्यानसमाधयः अनुष्ठानस्य फलावस्था च भवति। नाभीचक्रादिदेशविशेषेषु चित्तस्य स्थितिरेव धारणा। सा च स्थितिः स्थिररूपेण यदा भवति तदा ध्यानं सम्भवति। वृत्त्यन्तररहितसदृशप्रत्ययप्रवाहो तत्र भवति। तच्च ध्यानं यदा ध्येयस्वरूपमालं प्राप्नोति तदा समाधिर्सिद्ध्यति। ध्येयवृत्तिरपि यदा समाप्तिमेति तदा असम्प्रज्ञातसमाधिः सिद्ध्यति। इत्थञ्च योगोक्तमार्गमाश्रित्य मानवः यदा स्वयं शान्तिं सम्पादयति तदा तादृशप्रणाल्या समाजस्य

2 सोयं योगो यमनियमाभ्यां प्रप्तबीजो भवति। आसनप्राणायामाभ्यां अङ्कुरितः। प्रत्याहारेण कुसुमित इत्येतत्पञ्चकं बहिरङ्गं धारणादित्येण च फलतीति तदन्तरङ्गसाधनम्- नागोजीभट्टवृत्तिः 3.1

शान्तिरपि सिद्ध्यति । समाजे यदा शान्तिः सञ्जायते तदा देशस्य शान्तिरपि जायते । ततश्च राष्ट्रेषु पारस्परिकप्रमेवशात् अपनीतस्पर्धया युद्धचिन्ताविरहात् विश्वकल्याणं स्वतः सम्भवति ।

कामक्रोधादिमानसिकरोगाणाम् अपनयनं विना योगादिमार्गं भौतिकविज्ञानेन धनसम्पादनेन वा न सम्भवति । प्राचीनकाले योगः मुमुक्षुणां साधानां कृते उपायो आसीत् । किन्तु सम्प्रति आततिः (Tension) इत्याद्यनेकसमस्यानां वर्धनात् तदुपरिहाराय योगमाश्रीयते । स्वास्थ्यक्षेत्रे विश्वे सर्वत्र योगविद्यायाः उपयोगः क्रियते । प्राणायामेन रक्तसावस्य प्रवृद्ध्या रक्तचक्रमणव्यवस्था आयासरहिता भवति तथा प्राणशक्तिः वर्धते । रक्तसम्मर्दस्य न्यूनाधिक्यसमस्या, हृदयाघात इत्यादिरोगाणामपि सदुपायो भवति योगविद्या । नास्ति योगसमं बलमिति महाभारतोक्तमन्वर्थमभवदधुना । वातपित्तकृतरोगशमनं श्लेष्मशमनं तथा शरीराग्निविवर्धनं प्राणायामेन भवति । नीरोगं शरीरमेव धनम् । एवं आर्थिकदृष्ट्या अपि योगस्य महत्वमस्ति । योगप्रशिक्षणप्रदानेन प्रभूतं धनमार्जयितुं शक्यते । तेन च आर्थिकसमस्यायाः तथा उद्योगसमस्यायाः समाधानमपि जायते । इत्यञ्च सर्वेषु क्षेत्रेषु अत्यन्तमुपकृता भवति योगविद्या इति सर्वैरपि सा अभ्यसनीया भवति ।

उपसंहारः

ये तावत् देशस्य विश्वस्य वा शान्तिं उत्तमरूपेणाभिवृद्धिं विकासञ्च कामयन्ते ते एतत्सर्वं प्रथमं व्यक्तिषु सम्पादयेयुः । व्यक्तिषु उत्तमविकासः यावन्न जायते तावत् समाजेपि उत्तमविकासः शान्तिर्वा न सम्भवति । अतः योगशास्त्रोक्तोपायमाश्रित्य व्यक्तिनिर्माणं सम्पादयेत् ततः अभीष्टस्य देशस्यापि निर्माणं कर्तव्यं भवति । स्वस्य बन्धनस्य मोचनस्य च कारणं स्वस्यैव मनः भवति । योगोक्ताः चित्तवृत्तिनिरोधमार्गाः सर्वैः स्वीकर्तव्याः भवन्ति । समाजस्य परिवर्तनं विभिन्नैः मूल्यैः सम्पादनीयं भवति । तदर्थं प्रथमतया समाजशरीरावयवभूतानां मानवानां मनसि परिवर्तनमानेतव्यम् । तच्च परिवर्तनं मनसि उत्तमगुणसम्पादनेन सिद्ध्यति । गुणसम्पादनञ्च योगदर्शनोक्ताष्टाङ्गादिमार्गैः सम्भवति । तथा च विश्वप्रेमपरिवर्धनं, कर्तव्यनिर्वहणं, स्त्रीणामादरणं, न्यायमार्गेण धनोपार्जनं, सत्याषणं, सत्सङ्गमः, सुपथगमनम्, नैतिकजीवनम्, समाजकल्याणं, विश्वकल्याणं, सहभावना, पारस्परिकसौमनस्यमित्याद्यपेक्षितगुणाः योगोक्ताष्टाङ्गैः सम्पद्यन्ते ।

अनुशीलितग्रन्थसूची

पातञ्जलयोगदर्शनम् (सटिप्पण योगभाष्यचन्द्रिका हिन्दीव्याख्याविभूषितम्) – चौखम्बा कृष्णदास अकादमी-वाराणसी-2017

योगसूत्रम् (षट्ठीकोपेतम्) -पं.टुण्डिराजशास्त्री-चौखम्बा संस्कृतसंस्थान-वाराणसी-2009

<https://kymyogavaisharadi.org/display/bhashyaVyakhya/vyasa-bhashyam/devanagari?vyakhya=TVV>

<https://kymyogavaisharadi.org/display/bhashyaVyakhya/vyasa-bhashyam/iast?vyakhya=YVV>

<https://kymyogavaisharadi.org/display/bhashyaVyakhya/vyasa-bhashyam/iast?vyakhya=TVV&subVyakhya=PRV>

<https://kymyogavaisharadi.org/display/bhashyaVyakhya/vyasa-bhashyam/iast?vyakhya=VIV>

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XVI. Book I-IV

January - December 2024

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation,